

РАСЧЕТ СЕЙСМИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГРУНТ-ГАЛЕРЕЯ

Эшонов Фарход, Бегматов Пардабой,
Хамидов Максуджон

Ташкентский государственный транспортный университет
(Узбекистан)

Аннотация: В статье рассмотрены определения состояния лавинозащитной галереи при сейсмическом воздействии и сходе лавин. Сделан анализ приняты метода расчета галереи на сейсмические нагрузки и определены напряжения в сечении галереи грунта засыпки. Сделан анализ отличие динамической нагрузки от статической нагрузки.

Ключевые слова: Динамический расчет, напряженная состояния системы, грунт-галерея, сейсмическая нагрузка, интегрирования, грунт засыпки.

Abstract: In the article the definitions of the avalanche protection gallery condition under seismic impact and avalanches are considered. The analysis of accepting the method of calculation of the gallery on seismic loads is made and the stresses in the gallery section of the backfill soil are determined. The difference between dynamic load and static load is analyzed.

Key words: Dynamic calculation, stress state of the system, ground-gallery, seismic load, integrations, ground backfill.

ВВЕДЕНИЕ

В Республике Узбекистан принимаются ряд технического обслуживания участков высокоскоростных магистралей. В «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистана на 2020-2030 гг» отмечены задачи, а именно « техническое и технологическое обновление

производства, широкое внедрение в производство энергосберегающих технологий» [1].

Внешними физическими причинами разрушений береговых опор могут быть ударное действие нагрузок, вибрации и другие экстремальные явления, как например, землетрясения.

Следовательно, защита элементов железнодорожного пути от вредного воздействия вибрационных нагрузок является весьма актуальной проблемой. При создании новых конструкций следует предусматривать конструктивные мероприятия, снижающие уровень вибрационных нагрузок [2]. Анализ фактических данных по обследованию последствий разрушительных землетрясений показывает, что интенсивность проявления землетрясения зависит от инженерно-геологического, гидрогеологического и геоморфологического строения местности. С помощью лазерных сканеров вместе с этой информацией создается топографический план и 3D-модель места схода лавины [3].

В результате изменения физико-механических свойств грунта и увеличения частот колебаний под действием вибродинамических сил, в сооружениях возникают различные деформации и разрушения. Рассмотрим влияние землетрясения на мостовые сооружения в Японии и Чили. Ущерб и разрушения из-за землетрясений в 7,3 балла в Японии 10 мая 2008 года и в 8,8 балла в Чили 27 февраля 2010 года, вызванные увеличением частоты собственных колебаний моста, представлен на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Разрушение моста под действием землетрясения.

В основном все экспериментальные исследования производятся на моделях с использованием сейсмической платформы и машины центробежного моделирования на базе “Теории подобия твердых деформируемых тел” академика А.Г.Назарова с использованием “Установки для воспроизведения динамических воздействий на подземные сооружения” с.н.с. Тешабаева З.Р., а так-же с использованием натуральных сооружений мостов различной конструкции [5].

Активное давление грунта, воздействующего на береговую опору моста, значительно увеличивается под действием сейсмической силы. В результате этого разрушается устойчивость моста.

При этом в основном береговая опора должна воспринимать активное давление грунта (E_a) возникающее от колебательной силы подвижного состава и передавать его на основание, а также обеспечивать безопасную работу сооружения [6].

Динамический расчет галереи от статического отличается тем, что нагрузка и реакция меняются во времени. Так как динамическая задача не имеет единственного решения, как статическая – необходимо выбрать

последовательность решений, соответствующих всем моментам времени которые необходимы для определения воздействия окружающего грунта на лавинозащитную галерею [3].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Уравнение динамического равновесия рассматриваемой системы по методу конечных элементов в момент времени – t имеет вид:

$$[M]\{\ddot{U}(t)\} + [C]\{\dot{U}(t)\} + [K]\{U(t)\} = \{R(t)\}; \quad (1)$$

Решение системы дифференциальных уравнений (1) можно получить с помощью стандартных процедур. Однако такие процедуры не эффективны при больших порядках системы, что характерно для МКЭ. Используем способы решения, имеющие механические основы. Такими методами являются метод разложения перемещений по формам собственных колебаний и метод прямого интегрирования. Рассмотрим метод прямого интегрирования. Векторы перемещений, скоростей и ускорений в момент времени $t=0$ соответственно – \ddot{U}_0 , \dot{U}_0 и U_0 известны и необходимо найти решение (1) на интервале от 0 до T . Временной отрезок – T разбивается на – n равных интервалов – t :

$$\Delta t = \frac{T}{n}; \quad (2)$$

Методы интегрирования дают приближенные решения в моменты времени $0, \Delta t, 2\Delta t \dots, t+\Delta t \dots, T$. Предполагаем, что решения в моменты времени $0, \Delta t, 2\Delta t \dots, t$ – известны и необходимо найти решение для $t+\Delta t$. Это есть основа алгоритма, с помощью которого можно получить решение для всех дискретных моментов.

Метод прямого интегрирования имеет много разновидностей: метод центральных разностей, Хоболта, Вильсона и Ньюмарка. Более эффективным является метод Ньюмарка:

$$\{\dot{U}_{t+\Delta t}\} = \{\dot{U}_t\} + [(1 - \delta)\{\ddot{U}_t\} + \delta\{\ddot{U}_{t+\Delta t}\}]\Delta t; \quad (3)$$

$$\{U_{t+\Delta t}\} = \{U_t\} + \{\dot{U}_t\}\Delta t + [(0,5 - \alpha)\{\ddot{U}_t\} + \alpha\{\ddot{U}_{t+\Delta t}\}]\Delta t^2; \quad (4)$$

где: α и δ – параметры, определяющие точность и устойчивость интегрирования.

При $\alpha=0,5$ и $\delta = \frac{1}{6}$ уравнения (3) (4) проводятся к соотношениям метода линейного ускорения. Ньюмарк предложил в качестве безусловно устойчивой схемы метод постоянного среднего ускорения, для которого $\alpha=0,5$; $\delta = 0,25$.

Рис 2. Линеаризация ускорения в методе Ньюмарка.

Для вычисления перемещений, скоростей и ускорений в момент – $t + \Delta t$ рассматриваем уравнения (1) (3) (4):

$$[M]\{\ddot{U}_{t+\Delta t}\} + [C]\{\dot{U}_{t+\Delta t}\} + [K]\{U_{t+\Delta t}\} = \{R_{t+\Delta t}\}; \quad (5)$$

Определив $\{\ddot{U}_{t+\Delta t}\}$ из (4) через $\{U_{t+\Delta t}\}$ и подставляя $\{U_{t+\Delta t}\}$ в (3) получим уравнения для вычисления $\{U_{t+\Delta t}\}$ и $\{\dot{U}_{t+\Delta t}\}$ через неизвестный вектор перемещений $\{U_{t+\Delta t}\}$.

Значения $\{\ddot{U}_{t+\Delta t}\}$ и $\{\dot{U}_{t+\Delta t}\}$ подставляем в (5) для определения $\{U_{t+\Delta t}\}$, после чего можно определить $\{\ddot{U}_{t+\Delta t}\}$ и $\{\dot{U}_{t+\Delta t}\}$ используя (3) и (4).

Пошаговая процедура интегрирования методом Ньюмарка состоит из начальных вычислений:

1. Определяются матрицы жесткости $[K]$, масс $[M]$ и демпфирования;
2. Задаются начальные условия $\{U_0\}$, $\{\dot{U}_0\}$ и $\{\ddot{U}_0\}$;
3. Выбирается временной шаг – Δt , параметры α и δ и постоянные:

$$\delta = 0,5; \quad \alpha \geq 0,25(0,5 + \delta)^2; \quad \alpha_3 = \frac{1}{\alpha \Delta t};$$

$$\alpha_1 = \frac{\delta}{\alpha} \Delta t; \quad \alpha_2 = \frac{1}{\alpha \Delta t}; \quad \alpha_3 = \frac{1}{2\alpha} - 1;$$

$$\alpha_4 = \frac{\delta}{\alpha}; \quad \alpha_5 = \frac{\Delta t}{2} \left(\frac{\delta}{2} - 2 \right);$$

$$\alpha_6 = \Delta t(1 - \delta); \quad \alpha_7 = \delta \Delta t.$$

4. Определяется эффективная матрица жесткости $[K]$:

$$[\bar{K}] = [K] + \alpha_0[M] + \alpha_1[C].$$

5. Матрица $[\bar{K}]$ треугольному виду:

$$\{\bar{K}\} = \{L\} \{D\} \{L\}^T; \quad (6)$$

Для каждого временного шага вычисляется эффективная нагрузка: для момента времени $t + \Delta t$:

$$\{R_{t+\Delta t}\} = \{R_{t+\Delta t}\} + [M] \left(\alpha_0\{U_1\} + \alpha_2\{\dot{U}_1\} + \alpha_3\{\ddot{U}_1\} + [C](\alpha_1\{U_t\} + \alpha_4\{\dot{U}_t\} + \alpha_5\{\ddot{U}_t\}) \right); \quad (7)$$

Определяются перемещения:

$$\{L\} \{D\} \{L\}^T = \{R_{t+\Delta t}\}; \quad (8)$$

Вычисляются ускорения и скорости:

$$\{U_{t+\Delta t}\} = \alpha_0\{U_{t+\Delta t}\}; \quad (9)$$

Метод разложения перемещений по собственным формам собственных колебаний сводится к преобразованию перемещений узлов конечных элементов, чтобы уравнение (1) привести к удобной для интегрирования форме.

$$\{U(t)\} = [P] \{X(t)\}; \quad (10)$$

где: $[P]$ – квадратная матрица;

$\{X(t)\}$ – вектор порядка – n .

Подставим (10) в (1) и умножая на $[P]^T$:

$$[P]^T [M] [P] \{X(t)\} + [P]^T [C] [P] \{X(t)\} + [P]^T [K] [P] \{X(t)\} = [P]^T \{R(t)\}; \quad (11)$$

Собственные векторы и $[M]$ ортогональны:

$$[P]^T [K] [P] = [\Omega]^2; \quad [P]^T [M] [P] = [J]^2 \quad (12)$$

где: $[P]$ – матрица, состоящая из столбцов-векторов $\{\vartheta\}$;

$[\Omega]^2$ – диагональная матрица.

$$[P] = [\{\varphi_1\}, \dots \dots \{\varphi_n\}]; \quad [\Omega]^2 = \begin{bmatrix} w_1^2 & & \\ & w_2^2 & \\ & & w_n^2 \end{bmatrix}; \quad (13)$$

Используя (12), получаем систему уравнений равновесия для обобщенных перемещений:

$$\{X(t)\} + [P]^T [C] [P] \{X(t) + [\Omega]^2 \{X(t)\} = [P]^T \{R(t)\}; \quad (14)$$

Метод разложения по собственным формам допускает демпфирование пропорциональным:

$$\{\varphi\}^T [C] \{\varphi_j\} = 2\omega_i \varepsilon_i \delta_{ij}; \quad (15)$$

где: ε_i – коэффициент демпфирования формы колебаний;

δ_{ij} – символ Кронекера.

Из (15) уравнение (14) примет вид:

$$\{\bar{X}(t)\} + 2\omega_i \xi_i \{X(t)\} + \omega_1^2 \{X(t)\} = [P]^T \{\gamma_i(t)\}; \quad (16)$$

где: $\{\gamma_i(t)\} = \{\varphi_i\}^T \{R(t)\}$;

Решение (16) с использованием интеграла Дюамеля:

$$X_i(t) = \frac{1}{\omega_i} \int_0^t R_i(\tau) \exp(\xi_i(t - \tau) \sin(\varpi_i(t - \tau)) d\tau; \quad (17)$$

где: $\varpi_i = \omega_i \sqrt{1 - \xi_1^2}$;

Система подвергается колебательному процессу под действием инерционных сил:

$$\{R(t)\} = -[M] \{\bar{U}_0(t)\}; \quad (18)$$

где: $\{\bar{U}_0(t)\} = \{A\} \{\dot{a}_0(t)\}$;

$\{\dot{a}_0(t)\}$ – акселерограмма землетрясения;

$\{A\}$ – вектор косинусов углов между направлением падения сейсмической волны с координатными осями.

С учетом (18) интеграл (17) имеет вид:

$$X_i(t) = \frac{h_i}{\omega_i} \int_0^t \dot{a}_0(\tau) \exp(-\xi_i \omega_i(t - \tau) \sin(\varpi_i(t - \tau)) d\tau; \quad (19)$$

где: $\eta_i = \{P\}^T [M] \{A\}$

Метод разложения по собственным формам имеет преимущество перед методом прямого интегрирования.

Определим величину напряжения в конструкции галереи и в грунте засыпки, а также сечения где они достигают максимальных значений. При расчетах использован метод конечных элементов (МКЭ). Граничные условия, по мере наращивания слоя грунта засыпки, менялись по линейному закону и описываются законом Гука.

$$K = K_3 \cdot K_c;$$

где: K – коэффициент упругости;

K_3 – коэффициент запаса устойчивости.

K_c – коэффициент сейсмичности.

$$D = [d_{ij}], \quad (ij = 1,2,3)$$

D – матрица упругости.

$$\sigma = \{\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}^T; \quad \varepsilon = \{\varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z\}$$

σ – компоненты напряжения;

ε – компоненты деформации.

Линейная связь между компонентами тензора и напряжений имеет вид:

$$\frac{d_{11}}{\{d_{12}\}} \alpha_{11} = \frac{\cos^4 \varphi}{\{\sin^4 \varphi\}} + 2(\alpha_{12} + 2\alpha_{55}) \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi + \alpha_{33} \left\{ \frac{\cos^4 \varphi}{\{\sin^4 \varphi\}} \right\}; \quad (20)$$

$$d_{22} = \alpha_{33} [\alpha_{33} - \alpha_{11} - 2(\alpha_{13} + 2\alpha_{95}) \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi];$$

$$d_{13} = [\alpha_{11} \cos^2 \varphi - \alpha_{33} \sin^2 \varphi - (\alpha_{13} + 2\alpha_{55}) \cos^2 \varphi] \sin \varphi \cos \varphi;$$

$$d_{11} = [\alpha_{11} \sin^2 \varphi - \alpha_{33} \cos^2 \varphi - (\alpha_{13} - 2\alpha_{55}) \cos^2 \varphi] \sin \varphi;$$

$$d_{33} = \alpha_{55} + [\alpha_{11} + \alpha_{23} - 2(\alpha_{13} + 2\alpha_{55})] \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi;$$

$$\alpha_{11} = \alpha_{22} = E_1 (v_1 n - v_2^2) (1 + v_1) - 2v_2^2;$$

$$\alpha_{12} = E_1 (v_1 n + v_2^2);$$

$$\alpha_{13} = E_1 v_1 [n(1 - v_1) - 2v_2^2]^{-1};$$

$$\alpha_{33} = E_1 [n(1 - v_1) - 2v_2^2]^{-1};$$

$$\alpha_{44} = \alpha_{55} = G_2 n = E_1 E_2^{-1}$$

где: E – модуль упругости;

ν_k – коэффициент Пуассона;

G – модуль сдвига;

φ – угол наклона откоса горного перевала у зоне галереи.

$$G_n = E[2(1 + \nu)]^{-1}$$

$$\{D\} = \frac{E(1-\nu)}{(1+\nu)(1-2\nu)} \begin{bmatrix} 1 & \frac{\nu}{1-\nu} & 0 \\ \frac{\nu}{1-\nu} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2(1+\nu)} \end{bmatrix}; \quad (21)$$

Используем принцип стационарности полной потенциальной энергии деформируемых систем Лагранжа, система находится в равновесии, т.е. сумма всех внешних и внутренних сил равна нулю.

$$U + v = 0$$

Согласно МКЭ, соотношения определяющие функции формы, имеют вид:

$$h_1 = -0,25(1 - \xi)(1 + q)(\xi - q + 1);$$

$$h_2 = 0,5(1 - q^2)(1 - \xi);$$

$$h_3 = -0,25(1 - \xi)(1 - q)(\xi + q + 1);$$

$$h_4 = 0,5(1 - \xi)(1 - q);$$

$$h_5 = 0,25(1 + \xi)(1 - q)(\xi - q - 1);$$

$$h_6 = 0,5(1 - q^2)(1 - q)(1 + \xi);$$

$$h_7 = 0,25(1 + \xi)(1 + q)(\xi + q - 1);$$

$$h_8 = 0,5(1 - \xi^2)(1 + q).$$

Функции перемещений:

$$U = \sum_{i=1}^q h_i u_i; \quad v = \sum_{i=1}^q h_i v_i.$$

где: U, v – перемещение любой точки деформации в пределах элемента.

$$\{\varepsilon\} = [B] \{\delta\}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{dh_1}{dx} & 0 & \frac{dh_2}{dx} & 0 & \dots & \dots & \frac{dh_8}{dx} \\ 0 & \frac{dh_1}{dy} & 0 & \frac{dh_2}{dy} & \dots & \dots & \frac{dh_8}{dy} \\ \frac{dh_1}{dy} & \frac{dh_1}{dx} & \frac{dh_2}{dy} & \dots & \dots & \dots & \frac{dh_8}{dy} \frac{dh_8}{dx} \end{bmatrix} \quad (22)$$

Матрица жесткости вычисляются с помощью двойного интеграла:

$$[K^e] = t \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 [B]^T [D] [B] \det [v] d\varphi d\varepsilon; \quad (23)$$

Рис 3. Расчетная схема галереи и эпюры напряжений в трех сечениях.

Интеграл (5) после применения квадратуры Гаусса-Лежандра приводится в виду:

$$[K^e] = t \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n N_i N_j [B]^T [D] [B] / \det [v]; \quad (24)$$

где: $N_i N_j$ ($i, j = 1, 2, 3$) – весовые коэффициенты;

n – количество точек интегрирования.

Матрица жесткости системы – $[K]$ определяется путем суммирования по всем – m элементам матрицы жесткости:

$$[K] = \sum_{i=1}^m [K^e]; \quad (25)$$

Если известна матрица жесткости $[K]$, легко определяется основная система алгебраических уравнений:

$$[K] \{v\} = \{F\}; \quad (26)$$

где: K и F – векторы перемещения сил и всех узлов.

Система алгебраических уравнений решается методом последовательного исключения по Гауссу. На основе изложенного алгоритма была составлена программа и проведены расчеты для выяснения влияния сейсмичности в зависимости от грунтовых условий на всю длину галереи – Рис. 2.

ВЫВОДЫ

1. При землетрясении наибольшими нагрузкам подвергается начало и конец галереи в пределах 10–20 метров.

2. В грунте засыпки наибольшим смещениям и деформациям подвергаются верхняя часть, что было установлено и при экспериментальных исследованиях с применением сейсмической платформы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Yakubov M.S. "Математические модели и алгоритмы обработки информационно-измерительных комплексов для диагностирования силовых трансформаторов железных дорог". Железнодорожный транспорт: актуальные задачи и инновации, № 3, ISSN 2181-953X. 2021, pp. 13-20.
2. B.N. Ismoilovich, M.N. Rahmatovich. "Экспериментальное определение жесткости рельсовой нити". Железнодорожный транспорт: актуальные задачи и инновации, Том. 3, № 1, 2021, pp. 5-11. doi:10.24412/2181-953X-2021-1-5-11.
3. S.T. Djabbarov, R.H. Mukarramov. 3D skaneridan foyidalanib xavfli ekzogen geologik jarayonlarni kuzatish haqida - Научный журнал транспортных средств и дорог. 2021 - С 50-58.
4. Мехмонов М.Х., Махамаджонов Ш.Ш. Иншоотларнинг зилзилабардошлигини таъминлаш. «Замонавий бино – иншоотларни ва уларнинг конструкцияларини лойиҳалаш, барпо этиш, реконструкция ва модернизация қилишнинг долзарб муаммолари» Республика онлайн илмий – амалий конференцияси. 2021 йил 21 – 22 апрель, Фарғона. 5-7 бет.
5. Abdujabarov A.Kh., Mekhmonov M.Kh., Matkarimov A.Kh. Construction of the coastal bridge support taking into account the speed of transport and the effect of seismic forces. Journal of critical reviews (JCR) ISSN-2394-5125 VOL 7, ISSUE 8, 2020 (1768-1772).

6. Mekhmonov M.Kh. Types of Coastal Bridge Supports. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. (IJARSET), ISSN: 2350-0328, Vol. 8, Issue 2, February 2021. (16714-16717).
7. Метод расчета лавинозащитных галерей с учетом воздействия сейсмических сил. Вестник, Транспортный университет Каз АНТС.